

Savjetovanje usmjereno na praktičare u austrijskim agrošumarskim sustavima

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹Europski šumarski institut, ²Bavarski institut za šumarstvo(LWF), ³Istraživački institut za organsku poljoprivredu FiBL

Ukupno 5,6% poljoprivrednog zemljišta u Austriji koristi se za agrošumarstvo, pri čemu je ispaša u voćnjacima glavni agrošumarski sustav, dok obradivi agrošumarski sustavi čine mali dio agrošumarstva. Unatoč tome što se agrošumarstvo primjenjuje, u Austriji nisu postojale opće savjetodavne usluge o agrošumarstvu. EIP-Agri Operativna skupina „Agrošumarstvo u Austriji“ bavila se potrebom za savjetodavnim uslugama u agrošumarstvu kreiranjem savjetovanja usmjerenog na praktičare agrošumarskih sustava u Austriji.

Slika 1. Novo osnovani agrošumarski sustav sa stablima oraha i jagoda u Austriji (FiBL, T. Markut)

Potreba za savjetovanjem u agrošumarstvu kao poticaj za razvoj projekta

Poljoprivredna gospodarstva zainteresirana za agrošumarstvo implementirala su agrošumarstvo bez savjetodavne podrške jer u Austriji nisu postojale savjetodavne usluge o agrošumarstvu. EIP-Agri Operativna skupina „Agrošumarstvo u Austriji“ bavila se potrebom za savjetodavnim uslugama u agrošumarstvu kreiranjem savjetodavnih usluga usmjerenih na praktičare u austrijskim agrošumarskim sustavima. Navedeno je učinjeno kroz potragu za rješenjima i sa ciljem iskorištavanja pionirskog rada gospodarstava koji su služili kao modeli za druga zainteresirana gospodarstva u regiji.

Ciljevi projekta „Agrošumarstvo u Austriji“ bili su 1) formiranje mreže agrošumarstva, 2) prijenos znanja o agrošumarstvu u Austriju s posebnim osvrtom na nalaze međunarodne EIP-Agri fokusne skupine za agrošumarstvo, 3) identifikacija prikladnih agrošumarskih sustava za različite lokacije i orijentacije poljoprivrednih gospodarstava u istočnoj Austriji, 4) konkretno planiranje i provedba agrošumarskih sustava na šest projektnih gospodarstava (modeli agrošumarskih gospodarstava), 5) dokumentiranje koraka provedbe, praktičnih uspjeha i izazova, kao i procesa donošenja odluka, 6) izrada informativnih materijala prilagođenih ciljnoj skupini dionika zainteresiranih za agrošumarstvo i 7) širenje rezultata projekta i znanja o agrošumarstvu među poljoprivrednicima, savjetnicima za (organsku) poljoprivredu i drugim akterima u poljoprivrednom sektoru. EIP-Agri Operativna skupina „Agrošumarstvo u Austriji“ imala je proračun od 228.642,85 eura za trajanje projekta od listopada 2019. do rujna 2022. Istraživački institut za organsku poljoprivredu FiBL koordinirao je projekt partnerstva šest austrijskih poljoprivrednih gospodarstava zainteresiranih za agrošumarstvo (farme modeli), Sveučilište primijenjenih znanosti u Zürichu (ZHAW), Consulting & Design Burkhard Kayser, Tehnička škola Grottenhof/Hardt i Eksperimentalna stanica za uzgoj biljaka Hatzendorf, Institut za organsku poljoprivredu i Odjel za vinogradarstvo i voćarstvo i Institut za organsku poljoprivredu Sveučilišta za prirodne resurse i znanosti o životu (BOKU),

udruga za organsku poljoprivredu Bio-Austria u Donjoj Austriji i Poljoprivredna komora Donje Austrije. Ostali partneri za promicanje, širenje i edukaciju o agrošumarstvu uključivali su udrugu za agrošumarstvo ARGE Agroforst i Institut za ruralno osposobljavanje Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich.

Slika 2. Terenski posjet dionika projekta „Agrošumarstvo u Austriji“ na farmi agrošumarstva u Švicarskoj (FiBL, T. Markut).

Provedba agrošumarskih model farmi

Agrošumarski sustavi planirani su i implementirani kao sustavi prilagođeni lokaciji na šest farmi modela u saveznim državama Donja Austrija i Gornja Austrija u Austriji. Agrošumarski sustavi implementirani na model farmama uglavnom su imali za cilj zaštitu od vjetrova, promicanje bioraznolikosti, poboljšanje mikroklimе, uljepšavanje krajolika, zaštitu od erozije, očuvanje starih sorti voća te proizvodnju voća i orašastih plodova. Farme su vlastitim sredstvima nabavile sadnice drveća korištene u agrošumarskim sustavima jer EIP-Agri ne osigurava investicijska sredstva. Projekt „Agrošumarstvo u Austriji“ podržao je planiranje i provedbu demo lokacija. Uz podršku projektnih partnera, te njemačkih i švicarskih konzultanata, identificirani su prikladni agrošumarski sustavi prilagođeni lokaciji, izrađeni su planovi sadnje te je uspostavljena podrška poljoprivrednicima za održavanje sustava.

Implementirane model farme bile su:

- Organska farma Erasim-Labuda, Rabensburg, Donja Austrija. Agrošumarski sustav uspostavljen je na očišćenom obradivom zemljištu s ciljem povećanja bioraznolikosti, usporavanja vjetrova i proizvodnje vrijednog voća. U jesen 2020. na farmi su zasađena dva reda kestena, pekan oraha, turske lijeske, badema i indijanske banane. Web stranica farme: <https://erla-exoten.at/de/>
- Organska farma Weinbub, Windpassing, Donja Austrija. Agrošumarski sustav sastoji se od tri reda stabala oraha, iz kojih će se ubirati plodovi, a u budućnosti i vrijedno drvo. Agrošumarski sustav također osigurava sjenu za urod jagoda, usporava brzinu vjetra i poboljšava poljoprivredni krajolik. Prvi drvoredi zasađeni su u jesen 2020. koji će u budućnosti biti prošireni. Web stranica farme: <https://www.beerenhunger.at/>
- Organska farma Grand, Absdorf, Donja Austrija je istraživačka i demo farma na kojoj se provode različiti nacionalni i međunarodni istraživački projekti. Fokus farme je na zdravlju tla, agrošumarstvu i tržišnom povrtlarstvu. Agrošumarski sustav koji se provodi na farmi je višenamjenska živica od drveća s 32 stare sorte voćaka. Implementirani agrošumarski sustav ima za cilj zaštitu od vjetrova i promicanje bioraznolikosti. Web stranica farme: <https://grandfarm.at/>
- Organska farma u Donjoj Austriji. Agrošumarski drvoredi zasađeni na farmi namijenjeni su povećanju bioraznolikosti krajolika i vraćanju drveća u regiju. Drvoredi također dijele veća područja na manje parcele. Agrošumarski sustav proizvodi vrijedno drvo i plodove koji se također mogu koristiti za proizvodnju finih alkoholnih pića.
- Organska farma Hager, Ried in der Riedmark, Gornja Austrija. Agrošumarski drvoredi zasađeni na farmi uključuju orah, lipu, tursku lijesku, brijest, javor, norveški javor, brekinju, trešnju, hrast i kesten. Agrošumarski sustav poboljšava krajolik, pozitivno utječe na mikroklimu i ravnotežu vode te pruža hlad i zaštitu purama i stoci. Web stranica farme: <https://www.biohofhager.at/>

- Organska farma, područje Velikog Linza, Gornja Austrija. Agrošumarski sustav uspostavljen je radi kontrole erozije tla jer se dio poljoprivrednog zemljišta nalazi na padini. Ključni agrošumarski sustav sa sadnjom redova drveća duž linija konture farme koristi se za ciljano usmjeravanje površinske vode. Zasađena stabla uključuju vočke, različite vrste orašastih plodova, hrast, oskorušu, brekinju, johu, tursku lijesku i topolu.

Ove model farme koriste se kao demo lokacije i mjesta za stvaranje praktičnog znanja za savjetovanje praktičara o agrošumarstvu u okviru projekta „Agrošumarstvo u Austriji“. Interes praktičara za agrošumarstvo olakšao je uspostavu demo lokacija za agrošumarstvo. Model farme nastavit će se koristiti kao demo lokacije agrošumarstva za praktičare zainteresirane za primjenu agrošumarstva i nakon završetka projekta „Agrošumarstvo u Austriji“.

Osim provedbe agrošumarskih model farmi, u okviru projekta „Agrošumarstvo u Austriji“ izrađene su i smjernice za savjetovanje i konzultacije (Meindl & Markut, 2023.). Dokument je objavljen na lokalnom odnosno njemačkom jeziku. Opisuje agrošumarstvo, odnosno koristi za farme i okoliš od agrošumarstva, pruža alate za planiranje i provedbu agrošumarskih sustava na razini farmi, pruža popis prikladnih vrsta u Austriji i rješenja za izazove s kojima se mogu susresti u agrošumarskim sustavima.

Naučene lekcije i buduće aktivnosti

Operativna skupina EIP-Agri „Agrošumarstvo u Austriji“ razvila je novu konzultantsku uslugu o agrošumarstvu za austrijsku poljoprivredu kao smjernicu, podršku i mogućnost za učenje o agrošumarstvu. Projekt je podigao svijest o agrošumarstvu među različitim dionicima poput poljoprivrednika i savjetnika, konkretno je prikazao primjenu različitih agrošumarskih sustava u praksi kroz model farme te informirao o potencijalnim koristima koje ti sustavi pružaju.

Slika 3. Mlada agrošumarska plantaža s jasenom, divljim kestenom i divljom trešnjom za proizvodnju drva i plodova za ptice i ljude, Donja Austrija, Austrija (FiBL, T. Markut).

Projekt „Agrošumarstvo u Austriji“ također je inicirao slične projekte. Jedan od njih je i projekt Inicijativa za obrazovanje o agrošumarstvu u razdoblju 2023.-2024. Cilj ovog projekta bio je pružiti informacije o primjeni agrošumarstva farmama zainteresiranim za agrošumarstvo, na primjer, kroz posjete farmama koje služe kao primjeri najbolje prakse, sastanake za razmjenu informacija o agrošumarstvu, seminare o upravljanju agrošumarstvom i proizvodnji materijala za diseminaciju agrošumarstva.

O projektu FOREST4EU

Članak je nastao u sklopu projekta FOREST4EU kao dio materijala za izgradnju kapaciteta namijenjenih dionicima diljem Europe. Dok su inovacije razvijene u operativnim skupinama obično dostupne lokalno, projekt FOREST4EU ima za cilj prenijeti znanje i najbolje prakse u šumarstvu i agrošumarstvu dionicima i operativnim skupinama diljem Europe.

Slika 4. Trogodišnji agrošumarski sustav za stabilizaciju padina i stvaranje staništa temeljen na sustavu ključnih linija u Gornjoj Austriji (FiBL, T. Markut).

Referenca

EU CAP Network. 2025. Project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Biodiversitätsförderung und Landschaftsgestaltung – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/biodiversitaetsfoerderung-und-landschaftsgestaltung-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Erosionsschutz im Key-Line-Design – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/erosionsschutz-im-key-line-design-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Schlagteilung und Biodiversitätsförderung – Eberesche und Vogelkirsche. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/schlagteilung-und-biodiversitaetsfoerderung-eberesche-und-vogelkirsche/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Biodiversitätsförderung – verschiedene Nussarten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-biodiversitaetsfoerderung-verschiedene-nussarten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz – Erhaltung alter Obstsorten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-erhaltung-alter-obstsorten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Landschaftsaufwertung – Walnüsse. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-landschaftsaufwertung-walnuesse/> [22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: “Agroforestry in Austria” network](#)

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it
 Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int
 Kathrin Boehling, LWF, Email: kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

